

MARKAZIY OSIYO VA HINDISTONNING SAVDO ALOQALARINING RIVOJLANISHI – XVI-XVII ASRLAR MISOLIDA

Ismatov Abror Muydinjonovich

Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636016>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVI-XVII asrlarda Markaziy Osiyo va Hindistonning savdo aloqalarining rivojlanishi haqida ilmiy taahlil olib borilgan. Kalit so'zlar: dinor, Xo'rmuz, Buyuk Ipak yo'li, g'ayri arab, pud, "Ost-Indiya", port, hind tillo izufrey, hind vmboyka.

O'rta Osiyo va Hindiston xalqlari o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'zining ko'p asrlik tarixiga ega. Moziyga nazar tashlar ekanmiz, har qanday mamlakatning biror bir davlat bilan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishda avvalo savdo-sotiq va iqtisodiy munosabatlardan manfaatdor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ana shu jumladan Buxoro va Hindiston xalqlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham ko'p asrlik tarixni o'z ichiga oladi. Bu aloqalar bir necha asrlik tarixga ega bo'lib, Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lgan davrlardayoq ikki o'rtada savdo aloqalari mavjud edi.

Tarixiy ma'lumotlar bu munosabatlarning temuriylar davridan boshlab rasmiy va muntazam tus olganligidan dalolat beradi. XV asr tarixchisi Abdurazzoq Samarqandiyning yozishicha, Shohrux davlatining markazi Hirotga Hindistondan bir necha bor (814 - 1411; 819 - 1416 va 824 - 1421 yillari) elchilar kelgan. O'z navbatida Shohrux davlatining Abdurazzoq Samarqandiy boshliq elchilari 1442-yili Hindistonning janubida joylashgan Kalikut port shahri va Bijonagar (Vidjayanagar) davlatiga yuborilgan; elchilar o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarib, ikki yildan so'ng Hirotga qaytib keladilar. Abdurazzoq Samarqandiy elchiligiga yuklangan asosiy vazifalardan biri temuriylar davlati bilan Hindiston o'rtasida olib borilayotgan savdoni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish edi.

XIV - XV asrlarda Hindistonning Eron va O'rta Osiyo bilan bo'lgan savdo munosabatlarida Xo'rmuz port shahrining ahamiyati katta bo'lgan. Arab sayyohi Ibn Battuta Xo'rmuzga Arabiston, Fors va Dashti Qipchoqdan minglab otlar haydab kelinishini va bu otlarning Hindistonda katta foydaga sotilishini xabar qiladi. «Savdogarlar bu tatar otlarining har birini ularning o'z yurtlarida 60 dirham (8 - 10 dinor; 1 dinor 13 gramm kumushdan iborat bo'lgan) ga sotib olib, - deb yozadi Ibn Battuta, - Hindistonda 100 dinor (600 dirham)ga sotganlar; eng yaxshi otlarning narxi 500 dinor va hatto undan ham ortiq turgan».

Zahiriddin Muhammad Bobur O'rta Osiyo mevalarining Hindistonda noyob va qimmatligi haqida aytib o'tadi. Jumladan, Kandibodomning (Konibodom)

bodomi nihoyatda a'lo navli ekanligini aytib, "Xurmuz va Hindustong'a tamom muning bodomi borur...", deb ko'rsatadi.

Bundan tashqari Buxoro va Hindiston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarda Kobul va Qandahor shaharlarining ahamiyati ham katta. Zahiriddin Muhammad Bobur bu masalada quyidagilarni yozadi: "Hindistoniy g'ayri Hindistonni Xuroson der. Nechukkim arab g'ayri arabni Ajam der. Hindiston bilan Xuroson orasida xushki yo'ldin ikki bandardur, biri Kobul va yana biri Qandahor. Qoshg'ar va Farg'ona va Turkiston va Samarqand va Buxoro va Balx va Hisor va Badaxshondin karvon Kobulg'a kelurlar. Xurosondin karvon Qandahorga kelur. Bisyor yaxshi savdaxonadur. Savdogarlar Xitoy yo Rumga borsalar, ushmuncha - o'q savdo qilg'aylar. Har yili etti-sakkiz-o'n ming ot Kobulg'a kelur. Quyi Hindistondan o'n, o'n besh-yigirma ming uyluk karvon Kobulg'a kelur. Hindistondin oq raxt va qand va nabot va shakar va aqoqir keltirurlar... Xuroson va Iroq va Rum va Chin matoi Kobulda topilur. Hindistonning xud bandaridur."

XVI asrning 2-yarmidan boshlab Hindiston bilan O'rta Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda Kobulning ahamiyati yanada oshadi. Buning sababi Xo'rmuz va boshqa bir qator hind portlarining evropaliklar tomonidan egallanishidir. Buning oqibatida Boburiylar imperiyasining dengiz orqali savdo qilish imkoniyatlari cheklanib qoladi va Buxoro xonligi bilan karvon yo'llarida iqtisodiy munosabatlar hajmi yanada oshadi. "Ost-Indiya" kompaniyasi agenti Stillning aniqlashicha, XVI asr davomida quruqlikdagi karvon yo'li orqali yiliga avvallari yuborilgan 3 ming tuya mol o'rniga 14 ming tuya mol jo'natib turilgan.

Buxoro va Hindiston o'rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalarning rivojlanishida Qozon (1553) va Astraxanning (1557) Rossiya tomonidan bosib olinishi ham muhim rol o'ynaydi. Chunki O'rta Osiyo, jumladan buxorolik savdogarlar hind mollarini Rossiya bozorlariga etkazib berishda va O'rta Osiyoga kelgan hind va afg'on savdogarlarini rus mollari bilan ta'minlash ishlarida vositachi rolini egallab oladilar. Natijada Buxoro xonligi ham Hindiston, ham Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarni anchagina rivojlantirib oladi.

Mamlakatda e'tiborli savdogar hisoblanuvchi Buxoro va Xiva xonlarining sotish yoki almashish uchun rus bozorlariga chiqaradigan hamda rus podsholariga hadya va tortiq sifatida yuboradigan mol va buyumlari orasida Hindistondan keltiriladigan mollar ham salmoqli o'rin tutar edi.

Masalan, Abdullaxon II tomonidan 1585-yili Astraxanga sotish uchun yuborilgan mollar orasida (bu mollarning qiymati o'sha davrdagi 2- 2,5 ming so'mni tashkil qilar edi) 40 puddan ortiq bo'yoq bo'lgan. Ma'lumki, bo'yoq Buxoroga, asosan, Hindistondan keltirilar edi. Shuningdek, shu yili Abdullaxon II o'z elchisi Muhammad Alini tortiq va hadyalar bilan rus podshosi Fyodor Ivanovich (1584

- 1598) huzuriga jo'natadi. Uning tortiq va hadyolari orasida qimmatbaho hind chodiri ham bor edi.

Ayni vaqtda, O'rta Osiyo xonlari, xususan Buxoro xonlari Rossiyadan sotib olgan va rus podsholaridan yuborishni iltimos qilgan mollar orasida hind podsholari uchun yuborishga mo'ljallangan mollarning nomi ham ko'plab uchrab turadi. Bu xil mollar - suvsar, qunduz, oqsichqon terisi, oyna, ov qushlari (qirg'iy, lochin, shunqor), baliq tishi (morj tishi), zotli itlar va boshqalar.

Ilyos Nizomiddinovning ma'lumoticha, XVI–XVII asrlarda O'rta Osiyo xonliklari bilan Rossiya o'rtasida olib borilgan savdoning uch asosiy shakli mavjud edi:

- a) Xususiy savdo ;
- b) xonlik va podshohlikning maxsus vakillari vositachiligida olib boriladigan savdo;
- c) podshohlar o'rtasida o'zaro tuhfa va hadyalar yuborish yo'li bilan amalga oshiriladigan mol ayirboshlash.

Savdoning bu shakllari Buxoro xonligi va Boburiylar imperiyasi o'rtasidagi iqtisodiy (savdo) munosabatlarda ham o'z ifodasini topgan edi.

Savdoning ikkinchi va uchinchi shakli uning birinchi shakliga nisbatan katta imtiyozlarga egaligi va bu xil savdo yo'li bilan chetga chiqariladigan mollarning turlari bo'yicha qam farq qilardi.

Xususiy savdogarlar sotadigan va sotib oladigan mollari uchun boj to'lashga majbur edilar. Bundan tashqari, xususiy savdogar o'z shaxsiy hayoti va mulkining xavfsizligi ta'minlangan deb his qilolmas edi, chunki mamlakatlardagi har bir siyosiy voqealar ularga katta zarar etkazardi; ular ko'pincha qaroqchilar hujumiga uchrar, mollari talon-toroj qilinardi.

Xususiy savdogarlar, asosan, xalq ehtiyoji uchun zarur bo'lgan mollar bilan savdo qilardilar. Ular XVI–XVIII asrlarda Hindistondan Buxoro bozorlariga turli hind matolari (jomavar, chire, gujorat «fo'ta»si), kashmir sholi, sukurlat - jun, nil va boshqa xil bo'yoqlar, lak, dorivorlar, choy, doka keltirar va O'rta Osiyodan Hindistonga ho'l va quruq mevalar (Abulfazlning ko'rsatishicha, Samarqand tarvuzi, nashvoti, olmalar, mayiz, bodom, mag'iz va boshqalar), ot, tuya, ipak matolar, sukno, qunduz terisi, suvsar, har xil chinnilar, zig'irpoyadan to'qilgan rus matosi va boshqalar olib borar edilar.

XVI - XVII asrlarda Buxoro va O'rta Osiyoning ayrim shaharlarida ko'plab hind savdogarlari turg'un bo'lib qoladi. Buxoroda maxsus hind mahallalari paydo bo'lib, ularni hindlarning o'zlari boshqarardilar.

XVI asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyo bo'ylab sayohat qilgan Antoni Jenkinson Buxoro, Balx shahrida har yili Hindiston, Rossiya va boshqa davlatlardan katta-katta karvonlar bilan keluvchi savdogarlarning qurultoyi tez-

tez bo'lib turadi, deb yozadi. Buxoroning dunyodagi savdo markazlaridan biri ekanligini tan olgan ingliz sayyohi bu shahardagi chet el savdogarlari, shu jumladan, hind savdogarlari tomonidan olib boriladigan savdoning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltiradi. U bu savdogarlarning faqirlarcha kiyinganliklarini, ularning juda kam mol keltirishlariga qaramay, bu mollarning 2-3 yillab sotilmay yotishini alohida eslatib o'tadi. Jenkinson yana hind savdogarlari Buxoroga na oltin, kumush, na qimmatbaho toshlar va na ziravor dorivorlar keltirib sotmasliklarini qayd etgan.

Ammo bir qator olimlar uning bu ma'lumotlarini rad etadilar. Ularning fikricha, Buxorodagi chet el, ayniqsa hind savdogarlarining faoliyatini va hind mollari bilan savdo qilishni ataylab kamsitgan, Angliyaning ko'plab chiqarishi mumkin bo'lgan, suknosiga O'rta Osiyo bozorlarida talabning yo'qligini yaxshi bilgan ingliz sayyohi, Buxoro va umuman O'rta Osiyo bozorlaridagi savdoning boshqa chet el davlati uchun ahamiyatli bo'lib ko'rinishini yoqtirmagan.

Jenkinsonning hind savdogarlarining qimmatbaho toshlar va ziravor - dorivorlar keltirmasliklari haqidagi fikri ham noto'g'ri fikr edi. Ziravor - dorivorlar Hindistondan Buxoroga chiqariladigan asosiy mollardan hisoblanardi. Qimmatbaho toshlar va boshqa oltin-kumushdan ishlangan buyumlar ko'proq savdoning yuqorida aytib o'tilgan ikkinchi va uchinchi shakllari yo'li bilan keltirililar va bu savdo haqida ehtimolki, Jenkinson yaxshi tushunchaga ega, emas edi.

Xiva xonligi XVI asrda Rossiya, Hindiston, Eron, Buxoro xonligi bilan savdo aloqalarida bo'lgan. Xivaning tashqi iqtisodiy aloqalarini Xivaga kelgan rossiyalik va chet ellik elchilarning, hamda Rossiyaga borgan xivalik elchilarning keltirgan ma'lumotlarini tahlil qilish asnosida yoritishga harakat qilamiz.

Bu vaqtlarda Rossiya bilan Hindiston o'rtasida bevosita iqtisodiy munosabatlar yo'lga qo'yilmagan bo'lsa ham, hind tovarlari o'rtaosiyolik savdogarlar orqali Rus erlariga kirib kelgan. A.Chuloshnikov o'rta asrlarda O'rta Osiyo bilan Rossiya o'rtasida savdo aloqalarining quyidagi usullari mavjud bo'lganligini e'tirof qiladi. Birinchidan, shox va xonlar o'rtasidagi savdo bo'lib, ular ishonchli vakillari - shaxslar, mehmonlar va savdogarlar orqali amalga oshirilgan. Ikkinchidan, xususiy savdogarlarning erkin tovar ayirboshlashi, va nihoyat, uchinchidan, hadya tariqasida xon va elchilarning nodir buyumlarni ayirboshlashi.

XVII asrda ham Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasida elchilik va savdo aloqalari davom etgan. Elchilar Xiva xoni nomidan rus podshosiga tortiqlar olib borgan. Hadyalar tarkibida hind tovarlari ham bo'lgan. Masalan, 1641 yil noyabrda Xiva elchisi Muhammad Amin Bahodir tomonidan 100 ta hind vmboykasi olib

kelinganligi, elchining o'zida boshqa tovarlar qatorida 100 bo'lak hind chiti, 4 idishda nil bo'yog'i bo'lganligi ma'lum.

1646 yil 1 sentyabrda xivalik elchi Nazar Nodirqulov Astrobodda yo'lda kelayotgan vaqtida o'g'irlangan tovarlari ro'yxatida boshqalar qatori 6 ta hind dokasi, 5 ta hind tillo izufrey, 9 ta hind vmboykasi, qo'y terisidan ishlangan 10 ta hind bosh kiyimi bo'lgan.

1645 yilda Xiva xoni Abulg'ozixon hind podshosiga xat yozib, unda ilgari Urganch xonlari hind shoxlari bilan tinchlikda yashashgan va savdogarlar bir-birlarining tomonlariga qatnab turganligini aytib, endilikda ikki mamlakat o'rtasidagi o'sha do'stlik va savdo aloqalarini davom ettirishni taklif qilgan. Hozirda esa Urganch xoni Hindiston shoxi bilan do'stlik aloqalari o'rnatgan bo'lib, savdogarlar bir-birlarining mamlakatiga qatnab turadi, deb bu haqda 1646 yil 7 noyabrda Astraxanga borgan Xiva elchisi Shayxbobo ma'lumot bergan. Shu kabi xabarlar asosida XVI-XVII asrlarda Xiva bilan Hindiston o'rtasida do'stona siyosiy va iqtisodiy savdo munosabatlari o'rnatilgan, deyish mumkin.

1667 yil 19 dekabrda Xiva elchisi Po'lat-Muhammad mahkamada Xiva xoni Hindiston shoxi bilan bordi-keldi qiladi va savdogarlar har ikki tomonga borib erkin savdo kiladilar deb javob bergan. Urganchdan Hindistonga quruqlik yo'li bilan bir yarim oyda boradi, degan. Ularning tovarlari kindyaki, doka, qalampirmunchoq, dolchin, buyoq va boshqa tovarlar.

Rus elchisi Ivan Fedotov 1669 yil 13 iyunda Xiva xoni Anusha xon huzurida bo'lgan va Rossiyaga qaytib kelgach, o'z axborotida buxoroliklar va xivaliklar bir-birlari bilan o'zaro savdo qilishi, bozorlarda uchratgan tovarlari, ularning narx-navosi haqida ma'lum qilgan. U Urganchlik savdogarlar Buxorodan vmboyka, ip gazlama va rang-barang ipak matolari keltirishini, lekin, buxorolik savdogarlarning Xiva va Urganchga kam kelishini e'tirof etgan. Shu bilan birga I.Fedotov hindlar va balxliklar Xivaga kelishmaydi hamda Xivada hind omborlari ham yo'q, deb xabar beradi. Qizig'i shundaki, elchi Xiva bozorlarida sotilayotgan tovarlar narxini Astraxanda sotilish narxi bilan taqqoslab, bu tovarlarni Rossiyada sotishdan foyda chiqmaydi, deb hisoblagan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Низомиддинов Н., Ўрта Осиёнинг чет эл Шарқи билан муносабатлари, Тошкент, Уздавнашр, 1961, 5—43, 100—108-бетлар.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур - Бобурнома. Т., "Юлдузча", 1990. Б-7
3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур - Бобурнома. Т., "Юлдузча", 1990. Б-117, 118

4. Низомиддинов И.Ғ - XVI-XVIII асрларда Ўрта Осиё - Ҳиндистон муносабатлари., Т., "Фан" 1966. Б-15
5. Расул-Заде П., Из истории индо - среднеазиатских политических взаимоотношений во второй половине XIX в., в сб. «Взаимоотношения народов Средней Азии с сопредельными странами Востока», Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963, стр. 173—194.
6. Низомиддинов И.Ғ - XVI-XVIII асрларда Ўрта Осиё - Ҳиндистон муносабатлари., Т., "Фан", 1966
7. Чулошников А. Торговля Московского государства с народами Средней Азии XVI-XVII вв. В кн.: Материалм по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. Л-1932. –С. 68
8. Материалм по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. Л-1932. –С. 168
9. Русско-индийские отношения в XVII веке. Сборник документов. М., ИВЛ., 1958. –С. 162.
10. Ханмков Я.В. Пояснительная записка к карте Аральскаго Моря и Хивинскаго ханства, с их окрестностями. СПб., 1851. –С.39-40.